

**YORUG'LIKNING KOMBINATSION SOCHILISHI VA UNING
QO'LLANILISHI**

Xaitboyev Eldorbek

UrDPI "Fizika va astronomiya" kafedrası o'qituvchisi, tayanch doktorant(PhD)

eldorkhaitbaev@gmail.com

Duramaddinova Yoqutjon

UrDPI Fizika yo'nalishi 2-bosqich talabasi

yoqutjonduramaddinova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada yorug'lik sochilishi hodisasining fizik mohiyati, asosiy qonuniyatlari hamda amaliy qo'llanilish sohalari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Yorug'likning modda zarrachalari bilan o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladigan sochilish jarayonlari, xususan, Reyli, Mie va Roman sochilish turlari tizimli ravishda yoritiladi. Mazkur hodisani tushuntirishda elektromagnit to'lqinlar nazariyasi asosiy nazariy poydevor sifatida qaraladi. Maqolada yorug'lik sochilishining atmosfera fizikasi, optika, tibbiy diagnostika hamda kimyoviy tahlil sohalaridagi amaliy ahamiyati ochib beriladi. Shuningdek, zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda keng qo'llanilayotgan spektroskopik usullar, jumladan, Roman spektroskopiyasining imkoniyatlari ham tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: Yorug'lik sochilishi, Reyli sochilishi, Mie sochilishi, Roman sochilishi, elektromagnit to'lqinlar nazariyasi, spektroskopiya, Roman spektroskopiyasi.

Kirish. Yorug'likning modda bilan o'zaro ta'siri zamonaviy fizikaning eng muhim va dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida yorug'lik sochilishi hodisasining nazariy asoslari chuqur

o'rganilib, uning turli fizik muhitlardagi namoyon bo'lish qonuniyatlari aniqlangan [1,2]. Mazkur sohada dastlabki muhim ilmiy natijalar Lord Rayleigh tomonidan olingan bo'lib, u kichik o'lchamli zarrachalarda yorug'likning elastik sochilish nazariyasini ishlab chiqdi [3]. Ushbu nazariya atmosfera optikasini tushuntirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Keyinchalik Gustav Mie tomonidan zarracha o'lchami yorug'lik to'lqin uzunligiga yaqin bo'lgan holatlar uchun umumlashgan nazariya taklif etildi [4].

O'zbek olimlari tomonidan ham optika va yorug'lik hodisalari keng o'rganilgan bo'lib, xususan, S. S. Qosimov asarlarida yorug'likning modda bilan o'zaro ta'siri hamda sochilish jarayonlari o'quv-uslubiy jihatdan tizimli bayon qilingan [5]. Shuningdek, R. Xudoyberganov tomonidan yozilgan darsliklarda optik hodisalar, jumladan yorug'likning sochilishi va uning qonuniyatlari sodda va ilmiy asosda tushuntirilgan [6]. Yorug'likning modda bilan noelastik o'zaro ta'sirini o'rganishda C. V. Roman tomonidan muhim ilmiy natijalar qo'lga kiritildi. U kashf etgan Roman effekti yorug'lik chastotasining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lib, moddalarning molekulyar tuzilishini aniqlashda yangi bosqichni boshlab berdi [7]. Hozirgi kunda yorug'lik sochilishi hodisasiga oid ilmiy izlanishlar nafaqat nazariy, balki amaliy yo'nalishda ham jadal rivojlanmoqda. Bu borada o'zbek ilmiy-adabiyotlarida ham yorug'lik hodisalarining amaliy qo'llanilishi, xususan ta'lim jarayonida optik hodisalarni o'qitish metodikasi keng yoritilgan. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi yorug'lik sochilishi hodisasining fizik mohiyatini ochib berish, uning asosiy turlari Reyli, Mie va Roman sochilish jarayonlarini nazariy jihatdan tahlil qilish hamda ularning amaliy qo'llanilish sohalarini yoritishdan iborat.

Optik sochilish jarayonlarining tasnifi va ularning modda tuzilishini o'rganishdagi amaliy ahamiyati. Yorug'lik sochilishi elektromagnit nurlanishning muhit bilan o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladigan optik hodisa bo'lib, bunda

yorug'lik nuri dastlabki tarqalish yo'nalishidan chetga og'adi. Ushbu jarayon moddaning mikroskopik tuzilishi, ya'ni atom va molekulalarning elektromagnit maydon bilan o'zaro ta'siri orqali amalga oshadi. Yorug'lik muhitga tushganda, uning elektr maydoni zarrachalardagi zaryadlarni tebranishga majbur qiladi va natijada ular ikkilamchi nurlanish manbai sifatida yangi elektromagnit to'lqinlar chiqaradi. Ushbu to'lqinlar interferensiya hodisasi orqali umumiy sochilgan nurlanishni hosil qiladi. Sochilish intensivligi zarracha o'lchami, muhitning optik xususiyatlari, sinish ko'rsatkichi hamda tushayotgan yorug'likning to'lqin uzunligiga bog'liq bo'ladi [1].

Reyli sochilishi zarracha o'lchami yorug'lik to'lqin uzunligidan ancha kichik bo'lgan muhitlarda kuzatiladi. Bunday sharoitda zarracha tushayotgan elektromagnit to'lqin ta'sirida dipol sifatida tebranadi va o'zidan ikkilamchi nurlanish chiqaradi. Reyli sochilishining muhim xususiyatlaridan biri shundaki, sochilgan yorug'lik intensivligi to'lqin uzunligiga teskari proporsional bo'lib, ayniqsa qisqa to'lqinlar kuchliroq sochiladi. Shu sababli atmosferada ko'k rangdagi nurlar ko'proq sochilib, osmonning ko'k rangda ko'rinishiga sabab bo'ladi [3].

Mie sochilishi zarrachalar o'lchami yorug'lik to'lqin uzunligiga yaqin bo'lgan hollarda yuzaga keladi. Bu turdagi sochilishda elektromagnit to'lqin zarracha ichida murakkab tarzda tarqaladi va qayta nurlanadi. Mie sochilishida yo'nalish bo'yicha simmetriya mavjud emas, ya'ni yorug'lik barcha yo'nalishlarda bir xil darajada sochilmaydi. Ayniqsa, oldinga yo'nalishda intensivlik yuqoriroq bo'ladi. Ushbu xususiyat aerozollar, bulutlar va tuman optikasini tushuntirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, Mie sochilishida to'lqin uzunligiga bog'liqlik Reyli sochilishiga nisbatan kamroq seziladi, shu sababli turli rangdagi nurlar deyarli bir xil darajada sochiladi va obyekt oq rangda ko'rinadi [2].

Roman sochilishi noelastik jarayon bo'lib, bunda yorug'lik fotonlari modda molekulalari bilan o'zaro ta'sir natijasida energiyasini yo'qotadi yoki orttiradi.

Natijada sochilgan yorug'likning chastotasi tushayotgan yorug'lik chastotasidan farq qiladi. Bu hodisa molekullarning vibratsion va rotatsion energiya darajalari bilan bog'liq. Roman spektrida chastota siljishi molekulaning ichki tuzilishi haqida ma'lumot beradi. Shu sababli Roman sochilishi zamonaviy fizik kimyo va analitik kimyoda muhim diagnostik vosita hisoblanadi. Roman sochilishida spektrda Stoks va anti-Stoks chiziqlari kuzatiladi. Ushbu chiziqlar yordamida molekullarning energiya sathlari va ularning o'zaro farqlari aniqlanadi [7].

1-rasm. Roman (kombinatsion) sochilish jarayonida foton va molekula o'zaro ta'siri natijasida Stoks va anti-Stoks chiziqlarning hosil bo'lish mexanizmi.

Yorug'lik sochilishi zarracha o'lchami va sochilish mexanizmiga qarab turli ko'rinishlarga ajratiladi. Amaliy va nazariy jihatdan eng muhimlari Reyli, Mie va Roman sochilishlaridir.

1-jadval. Sochilish turlarining ilmiy tasnifi.

Sochilish turi	Zarracha o'lchami	Fizik mexanizmi	Energiya almashinuvi	Fizik tabiati
----------------	-------------------	-----------------	----------------------	---------------

Reyli	λ dan ancha kichik	Elastik	Yo'q	Klassik dipol tebranish
Mia	λ ga yaqin	Elastik	Yo'q	Elektromognit to'lqinlarning kompleks sochilishi
Roman	Molekulyar daraja	Noelastik	Bor	Kvant mexanik jarayon

Yorug'lik sochilishining intensivligi to'lqin uzunligiga kuchli bog'liq bo'lib, ayniqsa Reyli sochilishida bu bog'liqlik aniq ifodalanadi. Intensivlikning to'lqin uzunligiga bog'liqligi quyidagicha ifodalanadi:

$$I \sim \frac{1}{\lambda^4}$$

Bu munosabatga ko'ra, to'lqin uzunligi kamaygan sari sochilish intensivligi keskin ortadi. Shu sababli qisqa to'lqinli nurlar (ko'k-binafsha) uzun to'lqinlarga nisbatan kuchliroq sochiladi. Grafik nuqtai nazardan bu bog'liqlik kamayuvchi egri chiziq ko'rinishida bo'lib, λ ortishi bilan I kamayadi [3]. Bu qonuniyat atmosfera optikasi va yorug'lik tarqalishini tushuntirishda asosiy o'rin tutadi. Yorug'lik sochilishi hodisasi zamonaviy fan va texnikaning ko'plab sohalarida keng qo'llaniladi. Atmosfera fizikasi sohasida bu hodisa yordamida havodagi zarrachalar tarkibi, ifloslanish darajasi va optik xususiyatlar aniqlanadi. Tibbiyotda yorug'lik sochilishiga asoslangan usullar yordamida biologik to'qimalarning ichki tuzilishi o'rganiladi hamda kasalliklarni erta bosqichda aniqlash imkoniyati yaratiladi. Kimyo va materialshunoslikda esa Roman spektroskopiyasi orqali moddalarning molekulyar tarkibi, bog'lanishlari va strukturasi tahlil qilinadi. Shuningdek, optik aloqa tizimlarida

yorug'lik sochilishi signallarning yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkinligi sababli, bu hodisani o'rganish uzatish tizimlarini takomillashtirishda ham muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Yorug'lik sochilishi elektromagnit nurlanishning modda bilan o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladigan muhim optik hodisa bo'lib, uning xarakteri zarracha o'lchami va yorug'lik to'lqin uzunligiga bog'liqdir. Tadqiqot davomida Reyli, Mie va Roman sochilish turlari tahlil qilinib, ularning fizik mexanizmlari va yuzaga kelish shartlari yoritildi. Reyli sochilishida intensivlikning to'lqin uzunligining to'rtinchi darajasiga teskari bog'liqligi kuzatiladi, Mie sochilishi esa zarracha o'lchami to'lqin uzunligiga yaqin bo'lgan muhitlarda namoyon bo'ladi. Roman sochilishi noelastik jarayon bo'lib, molekulalarning energetik darajalari haqida ma'lumot olish imkonini beradi. O'rganilgan natijalar yorug'lik sochilishining nazariy va amaliy jihatdan muhim ekanligini va uning turli ilmiy hamda amaliy sohalarda keng qo'llanilishini ko'rsatadi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hecht Eugene. – Optics. Pearson Education, 2017.
2. Weiner, J. Light-Matter Interaction: Fundamentals and Applications. Oxford: Oxford University Press, 2022.
3. Rayleigh, L. On the scattering of light by small particles. In: Scientific Papers (1869–1881). Forgotten Books, 2017.
4. Gustav Mie – Beiträge zur Optik trüber Medien, Annalen der Physik, 1908.
5. Qosimov S. S. – Umumiy fizika kursi (Optika bo'limi). Toshkent, 2005.
6. Xudoyberganov R. – Optika. Toshkent, 2010.
7. Long. D. A. The Raman Effect: A Unified Treatment of the Theory of Raman Scattering by Molecules. Wiley, 2002.